

Taste This Score

Eliana Rosales¹

¹Licenciatura en Artes Electrónicas, Universidad Nacional de Tres de Febrero
Buenos Aires – Argentina

rosales22375@estudiantes.untref.edu.ar

Resumen. *Las partituras digitales han arribado a la música contemporánea hace ya algunas décadas, así como la incorporación de imágenes y signos visuales extra musicales en la escritura musical. Este artículo presenta una investigación sobre algunas de las posibilidades de escritura musical a partir de la incorporación de imágenes de texturas de alimentos. Se enmarca dentro de un trabajo más general que abarca investigar posibles relaciones sonoras sobre otro tipo de texturas visuales (no solo de alimentos) y que también indaga en las posibilidades interpretativas de partituras digitales dinámicas*

Palabras clave: Percepción cross-modal, gastrosónica, textura visual, partitura digital

Abstract. *Digital Scores arrived in contemporary music some decades ago as the incorporation of extra-musical images and visual signs in musical writing. This article presents an investigation on some of the possibilities of musical writing from the incorporation of the images of food textures. It is part of a larger work that includes a research of possible sound relationships on other types of visual textures (not only food) and that also investigates the interpretative possibilities of dynamic digital scores.*

Keywords: cross-modal perception, gastrosonic, visual texture, digital score.

1. Estudios previos - Estado del arte

Si bien el sonido se ha descrito como el sentido olvidado del sabor [Spence et al., 2015] en los últimos años hay muchas y muy alentadoras y estimulantes investigaciones en torno a cómo el sonido participa y enriquece la experiencia del comer. Estas investigaciones demuestran claras vinculaciones entre el sonido y la percepción del gusto [ver Spence, 2015], [Mesz et al., 2011]. El presente trabajo se propone indagar en una dimensión poco explorada de la comida hasta el momento, su textura visual, integrada a una partitura dinámica.

Por textura nos referimos a la microestructura de las superficies en oposición a la macroestructura a gran escala de los objetos, la textura superficial es independiente de la macroestructura sobre la que se superpone [Klatzy et al., 2010]. En este sentido, sobre textura visual hay un vasto campo de investigaciones desde hace varias décadas, ya que la textura es una de las características más significativas que existe en la mayoría de las imágenes y juega un rol importante en la percepción visual humana [Abbadeni et al., 2000]. La percepción de la textura es multidimensional y aunque hay gran cantidad y variedad de estudios previos que se han desarrollado a lo largo de las últimas cuatro décadas, aún no hay consenso sobre cuáles son las dimensiones más destacadas. No obstante, podemos identificar algunas dimensiones como recurrentes: el grano, la

orientación o dirección y el contraste [Battiato et al., 2003]. Aunque hay otro conjunto de estudios que toman como dimensiones relevantes además de las anteriores, la complejidad, la repetitividad, la rugosidad, las formas predominantes (blobs o líneas) [ver Tamura et al., 1978], [Moss et al., 2013].

En el presente trabajo indago en posibles asociaciones entre textura visual y sonido. En este campo hay investigaciones recientes que arrojan significativas vinculaciones entre sonido y textura. Algunas de estas investigaciones evidencian que la textura visual puede ser utilizada para representar gráficamente de una manera intuitiva información auditiva multidimensional como lo es el timbre sonoro [Giannakis, 2006]. Otros autores parten de las metáforas táctiles utilizadas por músicos profesionales para describir sonidos explicitando que hay recurrencias sobre el uso de esas metáforas a la hora de hablar de determinados aspectos sonoros [Eitan et al., 2011].

2. Descripción del proyecto

Este trabajo presenta distintas líneas de investigación. Por un lado, me encuentro realizando una serie de piezas audiovisuales, en las cuales me propongo explorar formas de escritura sonoro-musical digital a partir de la combinación de imágenes y notación tradicional en video-partituras. En particular me centro en una dimensión de la imagen que es la textura visual. En la pieza Taste 1 de la cual hablo en este artículo, trabajo específicamente con texturas de alimentos. En este sentido, forma parte de los objetivos del proyecto hacer un aporte a las investigaciones sobre posibles correlaciones entre sonido y textura visual, y entre sonido y textura de alimentos.

Asimismo, en este proyecto exploro un tipo de escritura que plantea reglas de interpretación a priori, pero que también deja suficiente lugar al intérprete para que pueda proponer las suyas propias. De esta manera, mi trabajo se enmarca en las prácticas compositivas denominadas improvisación.

Para componer Taste 1 parto de imágenes que capturo a través de dos dispositivos: un escáner de mano y un microscopio digital. Las imágenes utilizadas en esta pieza son de los siguientes alimentos: soja texturizada, sal, hongos de queso azul, limón y almidón de maíz. Me propuse comenzar organizando las imágenes para plantear una primera forma de la pieza que esté determinada por esta secuencia de texturas. El criterio formal tiene que ver con que, partiendo de ciertas dimensiones texturales, se presentan relaciones de contraste y similitud. A los fines de este proyecto, tomo como dimensiones texturales significativas las siguientes: grano, direccionalidad, contraste, complejidad y repetitividad. La dimensión principal en la que me baso para plantear las relaciones formales en esta pieza en particular es el grano, por tratarse de una de las dimensiones más recurrentes y a la vez la que más explícita se presenta en mis imágenes. El grano se define por el tamaño y número de los patrones primarios que componen la textura, de manera que en una textura gruesa estos patrones serán grandes y pocos, mientras que en una textura fina los patrones serán pocos y muchos [Amadasun et al., 1989], [Hermes et al., 2002]. En mi secuencia, hay imágenes de grano grueso seguidas de otras de grano muy fino (Ver figura 1), de esta manera planteo un contraste que espero que se vea manifestado en algún parámetro sonoro. También utilizo ciertas transiciones entre la mayoría de las imágenes para que el cambio de una a otra sea interpretado de manera no abrupta. El contraste es otra dimensión que tuve en cuenta a

la hora de elegir y secuenciar las imágenes. El contraste está determinado por las diferencias entre los niveles de luminosidad de una imagen. Habrá alto contraste si la diferencia de luminosidad entre un área y las regiones vecinas es grande y bajo contraste si hay poca diferencia de luminosidad entre áreas.

Figura 1. A la derecha textura con grano grueso, a la izquierda textura con grano fino

En esta pieza planteo relaciones de contraste a nivel macro forma, concentrando imágenes de contraste medio y alto al inicio y ubicando imágenes de bajo contraste a partir de la mitad de la pieza en adelante.

El color es una dimensión que, si bien no será estudiada en el presente trabajo, si fue condicionante a la hora de estructurar las imágenes. En las mismas predomina el blanco y negro, sin embargo hay algunas imágenes con tonos cálidos que quedaron concentradas en cierto sector de la partitura.

El movimiento de las imágenes sugiere una lectura de izquierda a derecha, ya que es la dirección en la cual se desliza la secuencia. Hay un cursor en el centro que determina el tiempo y sector de la imagen a interpretar. El tiempo de interpretación de cada imagen es de 15 segundos y en los casos que hay transiciones, las mismas tienen una duración de 15 segundos también. La duración total de la secuencia es de 3 minutos y 24 segundos.

Taste 1 es trabajada en diferentes instancias experimentales: el primer nivel consiste en la interpretación de estas secuencias de imágenes por parte de instrumentistas. En esta instancia no tendrán ninguna regla a priori más que improvisar a partir de lo que subjetivamente les sugieran las imágenes que van percibiendo. Esta instancia será registrada en audio. Posteriormente estos audios serán analizados para evaluar posibles correspondencias entre texturas visuales y parámetros sonoros. En función de este análisis se intervendrán las imágenes en un segundo nivel, que consistirá en el montaje de notaciones previamente codificadas sobre la secuencia de imágenes. Además los audios también serán procesados tímbrica y temporalmente y formarán

parte de la pieza. Aquí el músico tendrá menor grado de libertad ya que habrá signos que deberán ser interpretados añadidos a las imágenes.

3. Hacia dónde ir: ideas y proyecciones

Queda mucho por explorar en estos campos que se entrecruzan en el presente proyecto, en este sentido algunas de las posibles proyecciones y derivas futuras son:

1. Composiciones musicales y sonoras basadas en recetas específicas. Que la estructura de una pieza esté determinada por el orden de aparición de los ingredientes en una receta.
2. Cenas sonoras. Incorporar la dimensión performática a partir de la realización de cenas en las cuales las texturas son capturadas de los platos e incorporadas a una partitura, que luego es interpretada mientras transcurre la cena.
3. Añadir la dimensión táctil. Trabajar con partituras táctiles que son generadas a partir de texturas de alimentos.

Referencias

- H. Tamura, S.Mori and T. Yamawaki, Textural features corresponding to visual Perception, IEE Trans. on Systems man and cybernetics, Vol SMC-8, No 6, 1978.
- S.Battiato, G. Gallo and S. Nicotra, "Perceptive visual texture classification and retrieval", 12th International Conference on Image Analysis and Processing, 2003. Proceedings., 2003, pp. 524-529, doi:10.1109/ICIAP.2003.1234103.
- N. Abbadeni, D. Ziou and Shengrui Wang, "Autocovariance- based perceptual textural features corresponding to human visual perception," Proceedings 15th International Conference on Pattern Recognition. ICPR-2000, pp. 901-904 vol.3, doi: 10.1109/ICPR.2000.903689.
- Klatzy, Roberta & Lederman, Susan (2010). Multisensory Texture Perception. 10.1007/978-1-4419-5615-6_12.
- Hermes, T. Miene A., Moehrke, O. (2000). Automatic Texture Classification By Visual Properties. In: Decker, R., Gaul, W. (eds) Classification and Information Processing at the Turn of the Millennium. Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization. Springer, Berlin, Heidelberg.
- Spence, C. Eating with our ears: assessing the importance of the sound of the consumption on our perception and enjoyment of multisensory flavour experiences. Flavour 4, 3 (2015).

Web References

<https://drive.google.com/file/d/1XLacqvU0L8zhh00SbniOAZ4EbWX6pIQe/view?usp=sharing>